

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградова Т.А., Кудряшова Т.А., Козьякова Н.Н. Анализ сортов льна-долгунца по выходу и качеству волокна при переработке льнотресты // Аграрный вестник Урала. – 2023. – Т. 23. – № 6. – С. 2-12. – DOI 10.32417/1997-4868-2023-235-06-2-12.
2. Герасимова Е.Г., Павлова Л.Н., Кудрявцева Л.П., Рожмина Т.А., Пролетова Н.В. Этапы создания нового сорта льна-долгунца с высокими прядильными свойствами // Кормопроизводство. – 2023. – № 9. – С. 11-15. – DOI 10.25685/KRM.2023.9.2023.010.
3. Мигулев П.И., Черников В.Г., Ростовцев Р.А., Андрощук В.С. Лен: проблемы и перспективы / Инновационные подходы к развитию науки и производства регионов: материалы Национальной научно-практической конференции, 2019. – С. 199-201.
4. Рожмина Т.А., Мельникова Н.В., Дмитриев А.А., Виноградова Е.Г., Герасимова Е.Г., Андреева И.А., Мясникова А.В., Польскова А.А. Поиск перспективных генотипов льна-долгунца с высоким качеством волокна // Достижения науки и техники АПК. – 2024. – Т. 38. – № 10. – С. 70–75. – DOI: 10.53859/02352451_2024_38_10_70.
5. Рожмина Т.А., Янышина А.А. Изменчивость содержания волокна в стеблях у различных сортов льна-долгунца // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2023. – Т. 24. – № 4. – С. 562-571. – DOI 10.30766/2072-9081.2023.24.4.562-571.

УДК 633.18.03

DOI 10.5281/zenodo.20427398

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ СЕМЕНАМИ РИСА СОРТА РАПАН-2 STUDY OF THE RATE OF WATER ABSORPTION BY RICE SEEDS OF THE RAPAN-2 VARIETY

Е.Ю. Гненный

Е. Ю. Gnennyu

*ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» Россия, Краснодар,
Белозерный,
FSBSI «Federal Scientific Rice Centre» Belozerny, Krasnodar, Russia
E-mail: o.gnennyu@mail.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики поглощения воды семенами риса сорта Рапан-2. Определялась масса семян до замачивания и после 6, 12 и 30 часов набухания. Рассчитан относительный прирост массы, отражающий интенсивность водопоглощения. Установлено, что наибольшая скорость поглощения воды наблюдается в первые 6–12 часов, после чего процесс замедляется. Полученные данные свидетельствуют о хорошем физиологическом состоянии семян и их потенциально высокой

энергии прорастания.

Abstract. *This article presents the results of a study on the dynamics of water absorption by rice seeds of the Rapan-2 variety. Seed weight was determined before soaking and after 6, 12, and 30 hours of imbibition. The relative weight gain, reflecting the intensity of water absorption, was calculated. It was found that the highest rate of water absorption is observed in the first 6–12 hours, after which the process slows down. The obtained data indicate good physiological condition of the seeds and their potential for high germination energy.*

Ключевые слова: рис, семена, водопоглощение, набухание, прорастание, Рапан-2.

Keywords: rice, seeds, water absorption, imbibition, germination, Rapan-2.

ВВЕДЕНИЕ

Прорастание семян является одним из ключевых этапов онтогенеза растений и во многом определяет последующую продуктивность посевов. Начальной и обязательной стадией этого процесса является поглощение воды, или набухание семян. Вода активирует метаболические процессы, обеспечивает гидратацию коллоидов, способствует активации ферментных систем и мобилизации запасных веществ эндосперма. Поглощение воды является первым и обязательным этапом прорастания семян, обеспечивающим активацию метаболических процессов и переход зародыша к росту. Интенсивность набухания определяется морфологическими и биохимическими особенностями семени, а также условиями внешней среды. Даже в пределах одной партии семян степень водопоглощения может существенно различаться, что связано с матрикальной неоднородностью семенного материала [3].

Химический состав зерна играет важную роль в процессе гидратации. Белки способны поглощать до 180 % воды от своей массы, крахмал — до 70 %, клетчатка — до 30 % [2]. Следовательно, соотношение запасных веществ оказывает влияние на динамику набухания. Температура также является важным регулирующим фактором: с её повышением возрастает набухаемость коллоидов и скорость диффузии воды (примерно на 2 % на 1 °C) [1].

Для культуры риса процесс водопоглощения имеет особое значение, поскольку возделывание данной культуры осуществляется в условиях избыточного увлажнения и затопления. Скорость и равномерность набухания семян оказывают влияние на энергию прорастания, полевую всхожесть и устойчивость проростков к неблагоприятным факторам среды.

Сорт Рапан-2 относится к перспективным сортам риса, возделываемым в условиях южных регионов. Однако физиологические осо-

бенности его семян, в частности динамика поглощения воды, изучены недостаточно. В связи с этим исследование интенсивности водопоглощения семенами данного сорта является актуальным.

Цель исследования — изучить скорость и динамику поглощения воды семенами риса сорта Рапан-2 в процессе набухания.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования служили семена риса сорта Рапан-2. Опыт проводили в лабораторных условиях. Для анализа отбирали навески семян одинаковой массы. Семена предварительно взвешивали в сухом состоянии, после чего помещали в воду при комнатной температуре.

Определение массы семян проводили через 6, 12 и 30 часов замачивания. Каждое измерение выполняли в повторностях. Массу семян определяли с точностью до 0,01 г.

Для оценки интенсивности поглощения воды рассчитывали относительный прирост массы семян по формуле:

$$P = \frac{M_t - M_0}{M_0} \times 100,$$

где M_0 — масса сухих семян, г; M_t — масса семян после замачивания, г; P — прирост массы, %.

Полученные данные обрабатывали методом сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе эксперимента установлено, что масса семян риса сорта Рапан-2 увеличивалась по мере увеличения продолжительности замачивания. Уже через 6 часов наблюдался заметный прирост массы, что указывает на активное поглощение воды семенами (табл.1).

Таблица 1. Изменение массы семян риса сорта Рапан-2 в процессе набухания

Вариант опыта	Масса сухих семян, г	Масса через 6 ч, г	Масса через 12 ч, г	Масса через 30 ч, г	Прирост массы через 6 ч, %	Прирост массы через 12 ч, %
1	2,79	3,22	3,44	3,60	15,4	23,3
2	2,84	3,27	3,56	3,67	15,1	25,4
3	2,82	3,20	3,40	3,58	13,5	20,6
4	2,82	3,26	3,51	3,62	15,6	24,5
НСР _{0,05}		0,053	0,114	0,061		

Относительный прирост массы через 6 часов составил от 13,5 до 15,6 % от исходной массы сухих семян. Данный период характеризу-

ется высокой скоростью водопоглощения и соответствует первой фазе набухания семян, при которой происходит быстрое проникновение воды в ткани и восстановление гидратных оболочек макромолекул.

Через 12 часов замачивания прирост массы достигал 20,6–25,4 %. Несмотря на продолжающееся увеличение массы, скорость водопоглощения по сравнению с первым интервалом снижалась. Этот этап соответствует второй фазе набухания, когда наряду с поглощением воды активизируются биохимические процессы, включая синтез ферментов и мобилизацию запасных веществ.

К 30 часу замачивания прирост массы продолжал увеличиваться, однако темпы этого процесса значительно снижались. Это свидетельствует о достижении семенами состояния, близкого к водному равновесию. На данном этапе завершается процесс набухания и создаются условия для перехода к росту зародыша.

Следует отметить, что значения массы и относительного прироста в повторностях были близкими, что указывает на однородность исследуемого семенного материала и стабильные физиологические свойства семян сорта Рапан-2.

Таким образом, динамика поглощения воды семенами риса носит фазный характер, что согласуется с общими представлениями о физиологии прорастания семян злаковых культур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Семена риса сорта Рапан-2 характеризуются высокой интенсивностью поглощения воды в первые 6 часов замачивания.
2. Максимальный прирост массы семян наблюдается в интервале 0–12 часов, что соответствует активной фазе набухания.
3. После 12 часов скорость водопоглощения снижается, что свидетельствует о завершении процесса набухания и достижении водного равновесия.
4. Полученные результаты указывают на хорошее физиологическое состояние семян и их потенциально высокую энергию прорастания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кольман Я., Рем К. Наглядная биохимия. 2-е изд.; пер. с нем. – М.: Мир, 2004. – 469 с.
2. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений: учебное пособие. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. – 240 с.
3. Физиология и биохимия покоя и прорастания семян: пер. с англ. Н.А. Аскоченской, А.И. Ермакова, В.В. Арасимович и др.; под ред. А.И. Ермакова; 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат. Лен. отд-е, 1987.- 430 с.